

TENDENZE IN PRIMO PIANO

MODELLI DI MOBILITÀ DELLE PERSONE CHE FREQUENTANO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE DUALE

Andreas Kuhn & Jürg Schweri

29 luglio 2024

Il tempo di spostamento tra domicilio e i luoghi della formazione è un fattore che ha ricevuto poca attenzione in relazione alla scelta della professione e del posto di apprendistato da parte delle giovani persone. Nel presente report sono utilizzate diverse fonti di dati per illustrare i tempi di spostamento di tutte le giovani persone in formazione che nell'anno di apprendistato 2021/22 si trovavano in un percorso di formazione professionale di base duale. Dalle nostre valutazioni emerge come queste persone debbano percorrere tragitti considerevoli, che, sommati, si attestano in media tra circa 80 e 90 minuti al giorno. Mentre questo report si concentra sui tempi di spostamento considerati dal punto di vista delle persone in formazione, un prossimo report sarà dedicato ai mercati dei posti di apprendistato regionali, risultanti dalle condizioni generali da un punto di vista geografico e dei mezzi di trasporto.

Riassunto

- Il presente report illustra i tempi di spostamento dell'intera popolazione di persone che nell'anno di apprendistato 2021/22 si trovavano in un percorso di formazione professionale di base duale (per un totale di 174'868 rapporti di tirocinio).
- In media, queste persone trascorrono circa 39 minuti in viaggio per ogni tratta per recarsi presso l'azienda formatrice e circa 46 minuti per raggiungere la scuola professionale, pendolando, quindi, circa il doppio del tempo ogni giorno.
- L'80% delle persone in formazione impiega in viaggio un tempo compreso tra 17,5 e 67,4 minuti al giorno a tratta per recarsi in azienda e tra 19,9 e 82,7 minuti a tratta per raggiungere la scuola professionale.
- I dati mostrano inoltre che il valore massimo raggiunto per gli spostamenti quotidiani è pari a circa 120 minuti a tratta, ossia circa 240 minuti, 4 ore, per andata e ritorno. Solo una minoranza ristretta delle giovani persone in formazione affronta un tragitto più lungo.
- In linea generale, i tempi di spostamento maggiori riguardano professioni per cui la formazione professionale risulta meno diffusa e giovani che vivono in zone periferiche. Queste differenze non risultano però particolarmente accentuate.
- Inoltre, non sono state individuate correlazioni rilevanti rispetto a caratteristiche individuali (nazionalità o genere). Questo indica che le restrizioni temporali si ripercuotono con effetti simili su diversi gruppi di persone.
- Per il 14,8% dei rapporti di tirocinio, l'azienda formatrice si trova al di fuori del Cantone di residenza della persona in formazione.
- I confini linguistici influiscono sulla mobilità delle persone in formazione, poiché sono molto pochi coloro che si spingono in un'area geografica di lingua diversa.

Ciò che sappiamo su come la distanza geografica si ripercuote sulla scelta della formazione

Nella scelta della formazione e della professione, le nuove generazioni sono influenzate da svariati fattori, tra cui le proprie capacità cognitive (1,2) e non cognitive (3), nonché dai propri interessi professionali (4). Il tempo che si impiega per spostarsi tra il domicilio e i luoghi di formazione è un fattore di influenza meno evidente. Poiché in un giorno ci sono solo 24 ore, durante le quali bisogna dedicarsi a esigenze diverse, il budget temporale giornaliero da impiegare per gli spostamenti è limitato. Oltre alle ore da dedicare a sonno, lavoro e formazione, nel tempo restante devono trovare posto, ad esempio, anche le attività sportive e le relazioni sociali (5). Si può quindi desumere che per la maggior parte delle persone in formazione esista un limite massimo rispetto al tempo che sono disposte a trascorrere in viaggio.

Tale limite influirà anche sulla scelta del posto di apprendistato e della professione poiché definisce implicitamente la zona geografica entro la quale le giovani persone cercheranno un posto di apprendistato. Questo può portare a disuguaglianze tra i diversi gruppi di persone, poiché il luogo di residenza dipende, in parte, dal proprio background socio-economico. Dal punto di vista delle aziende formatrici e delle scuole professionali, ciò significa che anche l'area geografica in cui reclutare le giovani persone viene definita dal tempo di viaggio massimo che queste sono disposte ad accettare.

In effetti, l'influenza della distanza geografica tra il luogo di domicilio e le offerte di formazione è stato ben documentato da un punto di vista empirico. Ciononostante, la letteratura scientifica si concentra quasi esclusivamente sulla decisione di intraprendere un percorso universitario o meno e sulla scelta della materia di studio in riferimento alle scuole universitarie. Diversi studi empirici condotti in vari paesi hanno mostrato che una distanza considerevole tra il luogo di domicilio e il luogo della formazione riduce la probabilità che una persona decida di intraprendere un percorso formativo aggiuntivo e/o che lo concluda con successo (6,7,8,9). Uno studio condotto in Germania mostra in maniera esemplare che una distanza notevole dalla scuola universitaria più vicina è associata con una probabilità inferiore che ci si iscriva a un percorso di studi (10). Uno studio condotto in Svizzera ha inoltre documentato che la probabilità di scelta di una determinata materia aumenta quanto più è vicina una scuola universitaria con un'offerta formativa che includa tale materia (11). In aggiunta a ciò, un recente studio condotto dall'Ufficio federale di statistica illustra la mobilità (intercantonale) delle persone diplomate in una scuola specializzata superiore (SSS) (12).

Il focus su persone a livello universitario mostra da un lato che la formazione professionale gioca un ruolo di secondo piano in molti paesi e che, dall'altro, per determinare i tempi di spostamento delle persone in formazione professionale sono necessarie più informazioni rispetto al livello universitario, poiché c'è un elevato numero di aziende formatrici, molte delle quali formano solo un ristretto numero di persone. Risulta possibile effettuare una rilevazione di queste aziende e persone in formazione solo attraverso campioni tipici e, nella maggior parte dei casi, in maniera incompleta. Allo stesso tempo, è probabile che le persone in formazione a livello universitario e quelle della formazione professionale di base e si trovino in situazioni sensibilmente diverse. Le persone che scelgono un apprendistato sono molto più giovani degli studenti universitari al momento della scelta della professione, il che influisce sulla loro mobilità. I tempi di viaggio delle persone che frequentano una formazione professionale di base differiscono da quelle delle scuole di formazione generale del livello secondario II anche per motivi strutturali. Da un lato, esistono molte più aziende formatrici che scuole, la quali si concentrano in sedi centrali. In secondo luogo, è probabile che le diverse aziende formatrici che offrono la medesima professione abbiano diversi livelli di attrattiva agli occhi delle giovani leve, il che significa che queste ultime possono comunque cercare un apprendistato in un raggio relativamente ampio.

In effetti, ad oggi non esiste praticamente nessuna informazione sui tempi di spostamento delle persone che frequentano una formazione professionale di base, ad eccezione dei dati dell'Ufficio federale di statistica sui tempi impiegati dalle persone in formazione in generale (13), in cui però coloro che svolgono un apprendistato non sono riportati separatamente, e di uno studio (14) relativo alle persone in formazione professionale di base limitato al Cantone di Berna. Di seguito presentiamo diverse analisi specifiche sui tempi di viaggio di chi frequenta in un percorso di formazione professionale di base duale.

Le nostre analisi si basano su un collegamento dei dati provenienti dal rilevamento statistico della formazione professionale di base (SFPI) e dei dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) dell'Ufficio federale di statistica. Oltre alla professione, i dati comprendono anche alcune informazioni sulle persone (tra cui data di nascita e genere) e sulle aziende formatrici (tra cui sede dell'attività a livello comunale). I dati a nostra disposizione non forniscono tuttavia alcuna informazione in merito alle scuole a tempo pieno. Le nostre valutazioni si basano dunque su tutti i rapporti di tirocinio duale di tutte le aziende formatrici in Svizzera nell'anno di apprendistato 2021/22. Nel box sottostante sono disponibili maggiori informazioni sulla base di dati.

Dettagli sulla base di dati

Nell'anno di apprendistato 2021/2022 (considerando cioè gli apprendistati iniziati nell'autunno 2021) secondo i dati di SFPI e RIS erano 188'284 le persone in formazione in un rapporto di tirocinio duale, per un totale di 59'731 aziende formatrici. Sono state escluse le osservazioni prive di indicazione del luogo, poiché in tal caso non sarebbe stato possibile determinare il tempo di viaggio dal domicilio all'azienda formatrice. I dati rimanenti riguardano 184'964 rapporti di tirocinio individuali. Nelle nostre analisi, ci concentriamo sulle persone in formazione giovani, cioè quelle che iniziano il tirocinio entro i 25 anni di età. Le persone di età superiore a 25 anni vengono considerate persone in formazione adulte, cfr. (15). Ci limitiamo alle persone in formazione giovani, poiché il loro comportamento in termini di mobilità potrebbe discostarsi da quello degli adulti. Una volta escluse le persone in formazione adulte, restano 174'868 rapporti di tirocinio, 32% dei quali riguardano nuovi ingressi, mentre il 21% riguarda giovani provenienti da altri paesi e il 41% da persone in formazione di sesso femminile. Queste persone sono suddivise tra 2150 comuni di domicilio e svolgono la propria formazione in 2009 comuni in Svizzera (su un totale di 2172 comuni ufficiali alla data 1.1.2021).

Il passo successivo è l'unione dei dati di SFPI e RIS con le informazioni sui tempi e le distanze di viaggio raccolti dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale da diverse fonti e utilizzati per la progettazione e lo sviluppo dell'infrastruttura dei trasporti. I dati sono resi disponibili in forma aggregata e pubblica. Illustrano i tempi e le distanze medie di viaggio effettive, sia in caso di utilizzo dei mezzi pubblici che per il trasporto individuale motorizzato. Di seguito utilizziamo esclusivamente i dati relativi ai tempi di viaggio. Per via dell'età e della situazione economica delle persone in formazione, consideriamo inoltre solo i tempi di viaggio con i mezzi pubblici. I dati attuali contenuti in un sondaggio dell'Ufficio federale di statistica in merito ai mezzi di trasporto utilizzati dalle persone in un percorso formazione supportano questa scelta (13). Il 72% delle persone intervistate che svolgono un percorso di formazione del livello secondario II, infatti, ha dichiarato che raggiunge il luogo di formazione con i mezzi pubblici, mentre il 12% si sposta a piedi o in bicicletta.

I tempi di viaggio con il trasporto pubblico tra i comuni svizzeri

In un ulteriore passaggio, illustriamo quanto rapidamente si possa raggiungere un comune svizzero con il trasporto pubblico, come descritto dai dati sui tempi di viaggio. A tal fine, per ogni comune individuamo il tempo medio necessario per spostarsi da questo comune a un altro comune svizzero a propria scelta. Il tempo di viaggio risultante mostra quindi quanto un determinato comune sia centrale o periferico rispetto alla rete del trasporto pubblico svizzera.

Figura 1: Tempi medi di viaggio con il trasporto pubblico tra i comuni svizzeri

Note: la figura a sinistra mostra la distribuzione della frequenza dei tempi medi di viaggio per spostarsi da un comune svizzero a propria scelta a un altro. La figura a destra illustra la stessa variabile da un punto di vista spaziale: le superfici contrassegnate in azzurro rappresentano i comuni meglio collegati.

La figura 1 a sinistra mostra che esistono differenze sostanziali tra comuni in termini di collegamenti. La figura a destra raffigura graficamente queste differenze regionali su una carta geografica, dove i comuni contrassegnati con il colore azzurro presentano un tempo di viaggio mediamente più breve rispetto a quelli di colore più scuro. Non sorprende che i comuni vicini ai confini svizzeri e le regioni (pre)alpine dispongano di collegamenti peggiori, mentre ampie zone della parte centrale del paese siano ben collegate fra loro. Olten risulta il comune meglio collegato con il trasporto pubblico, mentre Brusio in Val Poschiavo, al confine con l'Italia, è, in quest'ottica, il comune più periferico della Svizzera. I tempi medi di viaggio da Olten a un qualsiasi altro comune si attestano a circa 111 minuti, mentre partendo da Brusio si raggiungono i 462 minuti. In media il tempo di viaggio è di circa 195 minuti, come ad esempio se si prende il comune di Oberuzwil nel Canton San Gallo come punto di partenza o di arrivo,

Per i nostri scopi, è importante poter determinare per un qualsiasi comune quanto tempo si impiega per spostarsi da questo comune a un altro comune svizzero. Questo aspetto si può illustrare sulla base del confronto dei due comuni di Olten e Brusio (sia confrontandoli direttamente tra loro che rispetto ai tempi medi di viaggio della figura 1 in alto). La parte superiore della figura 2 mostra, con la stessa scala cromatica della figura 1 per Olten e Brusio, quali altri comuni possono essere raggiunti con il trasporto pubblico in un tempo relativamente breve. Nella parte inferiore è invece rappresentata la distribuzione dei tempi di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici. Partendo da Olten, si possono raggiungere rapidamente soprattutto i comuni nella parte centrale del paese, come si evince dalle aree di colore chiaro e dai tempi di viaggio che, nella maggior parte dei casi, si attestano al di sotto delle 3 ore. Partendo da Brusio, si possono raggiungere in breve tempo principalmente i comuni del Canton Grigioni, mentre gran parte dei restanti comuni svizzeri sono raggiungibili solo con spostamenti superiori alle 5 ore di viaggio.

Figura 2: tempi di viaggio da/a Olten e da/a Brusio

Note: entrambe le figure in alto mostrano la distribuzione geografica dei tempi di viaggio per spostarsi da Olten (a sinistra) e Brusio (a destra) ad altri comuni svizzeri. Le due figure inferiori mostrano la distribuzione della frequenza dei tempi di viaggio (a sinistra: Olten; a destra: Brusio).

Tempi di viaggio tra luogo di residenza e formazione o scuola professionale

Poiché i dati di SFPI e RIS rilevano sia il luogo di domicilio dei e delle giovani (ad es. la casa dei genitori) che la sede dell'azienda formatrice, è possibile determinare i tempi di viaggio delle persone in formazione. A tal fine, aggiungiamo a ogni rapporto di tirocinio il tempo di viaggio per spostarsi dal comune di domicilio a quello di lavoro, valore estrapolato dalla matrice di dati dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

A completamento delle informazioni messe a disposizione da SFPI e RIS, dall'Ufficio federale di statistica abbiamo ricevuto per ogni professione insegnata anche una lista contenente un conteggio di tutti i comuni in cui è presente la corrispettiva scuola professionale. Sulla base di tale lista possiamo approssimare il tempo che le giovani persone in formazione impiegano per spostarsi dal proprio luogo di domicilio a quello della scuola professionale. Non siamo a conoscenza della scuola professionale effettivamente frequentata dalle persone in formazione, ma partiamo dall'assunto semplificato che tutte loro frequentino la scuola professionale pertinente alla loro professione del comune che si raggiunge più rapidamente (a meno che nel Cantone di residenza non sia presente una scuola professionale che offra l'insegnamento della professione in questione; in tal caso, assegneremo la persona alla scuola professionale del Cantone di residenza). Poiché questo assunto non vale per tutte le persone in formazione, il dato sul tempo di spostamento per raggiungere la scuola professionale presenta un certo grado di imprecisione. Abbiamo comunque scelto questo metodo, perché i dati sulle scuole professionali effettivamente frequentate sono contenuti nella

Statistica degli allievi e degli studenti (SDL) dell'Ufficio federale di statistica, ma al momento non sono ancora stati collegati ai dati di SFPI e RIS.

Ci sono anche altre ragioni per cui i tempi di viaggio verso l'azienda formatrice e la scuola professionale rappresentano valori approssimativi. I tempi di viaggio tra due comuni sono già un valore medio, in quanto sono stati aggregati da un punto di vista spaziale (all'interno dei comuni) e temporale (in diverse fasce orarie e in diversi giorni della settimana). Inoltre, come già detto in precedenza, si ipotizza che lo spostamento sia effettuato generalmente con il trasporto pubblico. Questo dovrebbe valere per la maggior parte delle giovani persone in formazione, nonostante una parte di loro utilizzino mezzi di trasporto alternativi per comodità (bicycle, e-bike, motorino o eventualmente vengono accompagnate dai genitori in auto). D'altra parte, le giornate di lavoro e di scuola professionale possono discostarsi dalla semplice ipotesi di un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata. Ad esempio, per alcune professioni le lezioni delle scuole professionali sono organizzate come anno di base o insegnamenti a blocco, il che può ripercuotersi sui tempi di viaggio effettivi. Inoltre, in molte delle professioni insegnate si lavora anche al di fuori dell'azienda, altro aspetto che influisce sui tempi di viaggio, ad esempio quando ci si sposta direttamente da o verso un cantiere. Nel caso di tratte scomode o poco servite dai mezzi, infine, il tempo di viaggio effettivo potrebbe risultare significativamente inferiore rispetto a quello della nostra rilevazione, se il lavoro deve iniziare a un orario fisso prestabilito. Questo aspetto dovrebbe correlare in modo sistematico con la raggiungibilità di un comune, con tempi di viaggio effettivi nettamente superiori per le giovani persone in formazione che vivono nelle regioni collegate relativamente male con il trasporto pubblico.

Figura 3: Tempi di viaggio tra luogo di domicilio e formazione o scuola professionale

Note: la figura mostra la distribuzione della frequenza del tempo di viaggio delle persone in formazione per spostarsi dal loro comune di domicilio a quello di formazione (a sinistra) o a quello in cui si trova la loro scuola professionale (a destra). In entrambi i casi, non sono riportati i tempi di viaggio che superano le due ore (che rappresentano rispettivamente solo l'1,4% e il 2,1% dei casi).

La figura 3 mostra la distribuzione della frequenza dei tempi di viaggio dal luogo di domicilio all'azienda formatrice (nella figura a sinistra) e dal luogo di domicilio alla scuola professionale (nella figura a destra), in entrambi i casi espressa in minuti e per singola tratta. Ogni giorno, quindi, per gli spostamenti si impiega circa il doppio del tempo indicato. Entrambe le variabili mostrano una distribuzione simile, sebbene, confrontandole, quella dei tempi di viaggio per recarsi alla scuola professionale risulti spostata leggermente a destra (cfr. figura 4 in basso). Mentre il tempo medio di viaggio per recarsi all'azienda formatrice è di circa 39 minuti, quello per raggiungere la scuola professionale è di circa 46 minuti, cioè superiore di circa il 18%. Inoltre, entrambi i tempi di viaggio sono

positivamente correlati tra loro (coefficiente di correlazione positivo pari a 0,29). Ciò significa che le giovani persone in formazione che devono percorrere un viaggio più lungo per recarsi in azienda di norma devono percorrerne uno più lungo anche per raggiungere la scuola professionale.

In media, dunque, queste persone trascorrono una quota importante del tempo libero a loro disposizione (ossia il tempo non impiegato per dormire o lavorare, pause incluse) per spostarsi tra il luogo di domicilio e quelli di formazione. Si stima che, in media, tale quota rappresenti circa un quinto del tempo libero (considerando un tempo di lavoro, incluse le pause, di 8,9 ore e 8,5 ore di sonno, si ottengono circa 6,6 ore di tempo libero disponibile al giorno).

Figura 4: distribuzione della frequenza cumulata dei singoli tempi di viaggio delle persone in formazione

Note: la figura mostra la distribuzione della frequenza cumulata dei singoli tempi di viaggio per spostarsi dal luogo di residenza a quello di formazione (linea blu) e dal luogo di residenza alla scuola professionale (linea nera tratteggiata). I tempi di viaggio superiori a 120 minuti non sono riportati (cfr. note relative alla figura 3 in alto).

La figura 4 mostra anche la distribuzione della frequenza cumulata di entrambi i tempi di viaggio. Questo dato evidenzia che un'ampia maggioranza delle persone in formazione trascorre in viaggio meno di 60 minuti a tratta: ciò vale per circa l'85% degli spostamenti verso l'azienda e per circa il 77% degli spostamenti verso la scuola professionale. Sembra inoltre esserci un limite massimo piuttosto chiaro per i tempi di viaggio giornalieri, in quanto non si osservano nei dati spostamenti superiori ad una certa durata. Solo l'1,4% dei tempi di viaggio registrati per gli spostamenti verso l'azienda, infatti, si attesta al di sopra di 120 minuti a tratta, valore che sale a 2,1% nel caso degli spostamenti verso la scuola professionale. A causa dei tempi di spostamento a volte molto lunghi, si può ipotizzare, almeno in alcuni di questi casi, che si tratti di giovani che vivono con parenti, amici o conoscenti durante la settimana, che hanno un alloggio fornito dalla loro azienda formatrice o che frequentano una scuola organizzata con insegnamenti a blocco. Dalla figura si evince anche che i

tempi di viaggio verso la scuola professionale sono leggermente più lunghi di quelli verso l'azienda, perché la linea tratteggiata corre a destra di quella continua.

Come sono questi tempi rispetto a quelli delle persone adulte che lavorano? Nella sua ultima pubblicazione in merito (13), l'Ufficio federale di statistica parla di un tempo di viaggio medio di 29,6 minuti a tratta. Questo dato non può però essere confrontato 1:1 con i nostri risultati, in quanto l'Ufficio federale di statistica rileva i tempi di viaggio individuali effettivamente impiegati. Tuttavia, il confronto suggerisce che le giovani persone in formazione tendono a fare un viaggio leggermente più lungo rispetto alla media dei lavoratori e delle lavoratrici in Svizzera. La causa primaria è la scelta del mezzo di trasporto, poiché per molte tratte all'interno del paese spostarsi con i mezzi pubblici implica un tempo maggiore rispetto all'uso dell'auto.

Figura 5: differenze nei tempi di viaggio

Note: la figura mostra le differenze tra i diversi gruppi in termini di distribuzione dei tempi di viaggio per recarsi all'azienda formatrice o alla scuola professionale. La variabile «raggiungibilità» corrisponde a quella della figura 1 sopra, la variabile professione insegnata (#Rapporti di tirocinio) al numero dei rapporti di tirocinio per professione insegnata (per comune di residenza). Queste tre variabili sono state suddivise in due gruppi in base alle rispettive mediane. Per una migliore visualizzazione, non sono riportati i tempi di viaggio particolarmente lunghi.

I tempi di viaggio per raggiungere l'azienda formatrice e la scuola professionale si differenziano inoltre per i diversi gruppi di persone coinvolte. La figura 5 mostra i cosiddetti diagrammi a scatola e baffi, che permettono di rappresentare graficamente tali differenze in modo semplice. Per ragioni di visualizzazione, viene mostrato solo il 95% centrale delle osservazioni, mentre gli estremi esterni dei due «recinti» mostrano la gamma totale di tempi di viaggio corrispondenti. La scatola al centro, che dà il nome al diagramma, mostra la dispersione dei tempi di viaggio del 50% centrale delle osservazioni, mentre la linea all'interno della scatola indica la rispettiva mediana del tempo di viaggio.

I tempi di viaggio dei due generi sono quindi molto vicini tra loro, anche se tra le persone adulte che lavorano o che sono in formazione si osserva una differenza più netta in base al genere (13). Le persone in formazione che apprendono professioni meno comuni e quelle di nazionalità svizzera tendono a fare viaggi più lunghi, ma anche in questo caso le differenze sono minime.

Non sorprende che i tempi di viaggio varino maggiormente in base alla raggiungibilità e alle dimensioni del comune di residenza, misurate in base al numero di rapporti di tirocinio. Persone provenienti da comuni più difficilmente raggiungibili tendono ad avere tempi di viaggio leggermente più lunghi, sia per raggiungere l'azienda formatrice che (soprattutto) la scuola professionale. I tempi di viaggio più lunghi si registrano anche per i rapporti di tirocinio di giovani provenienti da comuni più piccoli, cioè con pochi rapporti di tirocinio, sia in termini di tempi di viaggio verso l'azienda formatrice sia, in modo più evidente, verso la scuola professionale.

Si nota da ogni variabile che le differenze tra i gruppi in termini di tempo di viaggio per raggiungere la scuola professionale sono più accentuate rispetto a quelli per raggiungere l'azienda formatrice. Ciò è, con ogni probabilità, principalmente dovuto al fatto che la rete di scuole professionali è meno densa rispetto a quella delle aziende formatrici. Allo stesso tempo, gli spostamenti per raggiungere la scuola professionale presentano un chiaro limite temporale massimo, aspetto che sottolinea l'importanza di una buona accessibilità delle scuole professionali in tutte le regioni e per tutte le professioni.

I dati permettono inoltre di identificare interessanti variabili relative al comportamento in termini di mobilità delle persone in formazione. Ad esempio, esiste una percentuale consistente di rapporti di tirocinio «intercantionali», cioè in cui il luogo di formazione e quello di residenza non si trovano nello stesso Cantone, che rappresentano complessivamente circa il 14,8%. Questa percentuale, tuttavia, risulta nettamente inferiore rispetto a quella delle persone diplomate in una scuola specializzata superiore, che in circa il 41% dei casi frequentano un istituto di formazione al di fuori del proprio Cantone di residenza (12). Inoltre, per circa l'11,4% dei rapporti di tirocinio è necessario frequentare una scuola professionale al di fuori del proprio Cantone di residenza, poiché quest'ultimo non offre l'indirizzo di formazione della professione scelta. Non sorprende che emergano differenze significative a livello cantonale, dove i Cantoni più piccoli registrano generalmente una percentuale più elevata di contratti di apprendistato intercantionali. Tale percentuale varia da un minimo di 1,6% per il Canton Ticino, fino a un massimo di 53,3%, registrato nel Canton Appenzello Esterno.

In questo contesto, è interessante osservare anche i contratti di tirocinio che vengono presumibilmente stipulati in regioni linguistiche diverse, dal momento che il luogo di formazione e quello di domicilio non appartengono alla stessa regione. Se non si considera il romancio come regione linguistica a sé stante, questa situazione riguarda solo lo 0,83% circa di tutti gli apprendistati. Tuttavia, un contratto di tirocinio di questo genere può essere preso in considerazione solo se la persona vive abbastanza vicino al confine di una regione linguistica. Se si considerano dunque solo le persone che abitano a una distanza di massimo 60 minuti da una delle due frontiere linguistiche, la percentuale di questi contratti di apprendistato sale a circa 2,8%. Considerando una distanza di 30 minuti, essa raggiunge invece quota 7%. In quest'ottica, bisogna tener presente che la regione linguistica di un comune non coincide necessariamente con la lingua parlata dalla persona in questione. Questo vale soprattutto per quei comuni che si trovano molto vicino al confine (16). La percentuale complessivamente bassa di rapporti di tirocinio per cui viene valicato il confine di una regione linguistica indica che le frontiere linguistiche riducono la mobilità delle persone in

formazione, un dato in linea con i risultati del pendolarismo in generale (13) e con i risultati specifici relativi alle persone diplomate in una scuola specializzata superiore (12).ⁱ

Conclusioni

Unendo diverse fonti di dati, è possibile determinare approssimativamente i tempi di spostamento dei e delle giovani che frequentano una formazione professionale di base in tutta la Svizzera. In media, le persone in formazione devono trascorrere circa 39 minuti in viaggio per spostarsi dal proprio luogo di domicilio all'azienda formatrice e circa 46 minuti per raggiungere la scuola professionale, per un totale di 78 minuti per ogni giornata di lavoro e circa 92 minuti per ogni giorno di scuola.

Durante la settimana, queste persone impiegano dunque una parte sostanziale del proprio tempo libero, stimata attorno al 20%, per spostarsi tra il luogo di domicilio e quello/i di formazione. In media, esse trascorrono più tempo in viaggio ogni giorno rispetto alle persone adulte che si spostano per lavoro.

Le nostre valutazioni mostrano inoltre che esiste un limite massimo, pari a circa 240 minuti al giorno. Solo l'1,8% di tutte le persone in formazione è disposto a trascorrere in viaggio più di 120 minuti a tratta per spostarsi dal proprio luogo di domicilio all'azienda formatrice, percentuale che sale a 2,1% nel caso degli spostamenti da e verso la scuola professionale.

La diretta conseguenza di questa restrizione temporale in termini di tempo massimo spostamento è che le giovani persone in formazione cercheranno un posto di apprendistato all'interno di un'area geografica limitata. Questo, unito alle differenze regionali in termini di offerta di posti di apprendistato per le diverse professioni, contribuisce a influenzare la scelta della professione da parte delle giovani persone. Dal punto di vista delle aziende formatrici, questo significa che le persone in formazione dovranno generalmente essere reclutate in un'area geografica limitata. In un report successivo, esamineremo più nel dettaglio le differenze tra i mercati dei posti di apprendistato regionali, derivanti dalle condizioni generali da un punto di vista geografico e dei mezzi di trasporto.

È emerso, infine, che la percentuale di lunghi tempi di spostamento per raggiungere le scuole professionali è maggiore rispetto a quella per raggiungere le aziende formatrici. È quindi necessario ampliare l'offerta regionale di scuole professionali per tutte le professioni, al fine di contenere i tempi di viaggio delle giovani persone in formazione. Questo rappresenta un'area di tensione per i Cantoni: tra la copertura regionale, il risparmio di risorse e i possibili vantaggi in termini di qualità che le scuole più grandi e centrali possono offrire.

ⁱ Tuttavia, il fatto che i confini linguistici influiscano sulla mobilità delle persone in formazione, limitandola, emerge chiaramente solo nelle analisi multivariate, in cui vengono modellati i flussi di pendolarismo (ossia la frequenza con cui si osserva una specifica combinazione di luogo di residenza e formazione). In particolare, in tali valutazioni sono presi in considerazione come ulteriori fattori di influenza i tempi di viaggio tra le due località, nonché le loro dimensioni e topografia. Altrimenti, tratte di pendolarismo comparabili vengono scelte molto meno di frequente, se prevedono l'attraversamento di un confine linguistico.

Bibliografia

- [1] Breda, Thomas & Clotilde Napp (2019). Girls' comparative advantage in reading can largely explain the gender gap in math-related fields. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(31), 15435-15440.
- [2] Speer, Jamin (2017). Pre-Market Skills, Occupational Choice, and Career Progression. *Journal of Human Resources*, 52(1), 187-246.
- [3] Fouarge, Didier, Ben Kriechel & Thomas Dohmen (2014). Occupational sorting of school graduates: The role of economic preferences. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 106, 335-351.
- [4] Kuhn, Andreas & Stefan C. Wolter (2022). Things versus People: Gender Differences in Vocational Interests and Occupational Preferences. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 203, 210-234.
- [5] BFS (2020). Kulturverhalten in der Schweiz. Wichtigste Ergebnisse 2019 und Vergleich mit 2014. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS).
- [6] Falch, Torberg, Päivi Lujala & Bjarne Strom (2013). Geographical constraints and educational attainment. *Regional Science and Urban Economics*, 43(1), 164-176.
- [7] Suhonen, Tuomo (2014). Field-of-Study Choice in Higher Education: Does Distance Matter? *Spatial Economic Analysis*, 9(4), 355-375.
- [8] Frenette, Marc (2006). Too far to go? Distance to school and university participation. *Education Economics*, 14(1), 31-58.
- [9] Gibbons, Stephen & Anna Vignoles (2012). Geography, choice and participation in higher education in England. *Regional Science and Urban Economics*, 41(1-2), 98-113.
- [10] Spiess, C. Katharina & Katharina Wrohlich (2010). Does distance determine who attends a university in Germany? *Economics of Education Review*, 29(3), 470-479.
- [11] Denzler, Stefan & Stefan C. Wolter (2010). Der Einfluss des lokalen Hochschulangebots auf die Studienfachwahl. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 13(4), 683-706.
- [12] BFS (2024). Räumliche Mobilität von Diplomierten einer Höheren Fachschule 2017-2021. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS).
- [13] BFS (2021). Pendlermobilität in der Schweiz 2019. Mit einer Vertiefung zur Länge der Arbeitswege. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS).
- [14] Kuhn, Andreas (2022). The Geography of Occupational Choice: Evidence from the Swiss Apprenticeship Market. IZA Discussion Paper No. 15679. Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA).
- [15] SBFJ (2014). Berufsabschluss und Berufswechsel für Erwachsene. Bestehende Angebote und Empfehlungen für die Weiterentwicklung. Bern: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).
- [16] Aepli, Manuel, Andreas Kuhn & Jürg Schweri (2021). Culture, norms, and the provision of training by employers: Evidence from the Swiss language border. *Labour Economics*, 73, 102057.

Scuola universitaria federale per
la formazione professionale SUFFP

Osservatorio svizzero per
la formazione professionale OBS SUFFP

Kirchlindachstrasse 79
CH-3052 Zollikofen
+41 58 458 27 00
obs@suffp.swiss
www.suffp.swiss/obs